

Самаруха Виктор Иванович
доктор экономических наук, профессор,
проректор по научной работе Байкальского
государственного университета экономики и права

ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА ¹

Осуществляемые в стране экономические реформы направлены на интеграцию народного хозяйства Российской Федерации в мировую экономику и на занятие в ней достойного места. Для этого необходимо соблюдение двух главных условий: во-первых, в основу реформ должны быть положены принципы и механизмы, доминирующие в мировом экономическом сообществе; во-вторых, при проведении реформ должны быть учтены особенности предшествующего развития и современного состояния экономики страны, национальная культура и поведенческие характеристики населения, продолжительность периода преобразований и другие факторы и условия, формирующие развитие страны. Эти принципы должны внедряться и при создании новой системы управления агропромышленными комплексами (АПК) регионов.

Российская Федерация как самостоятельное государство взяла курс на проведение рыночных реформ, которые должны обеспечить благосостояние и свободу граждан России, экономическое возрождение страны, рост и процветание отечественной экономики на основе создания инновационного общества и роста производительности труда.

Положения новой управленческой парадигмы должны отражать объективные потребности реформируемой экономики и общества в целом; содержать главные, ключевые моменты, использование которых при построении новой системы управления поможет нашей стране перейти на инновационный устойчивый путь развития.

Децентрализация системы управления, проводимая в процессе реформирования, не предполагает полного отказа от государственного регулирования социально-экономических процессов. Необходимость такого подхода вызывается тем, что движение к рынку – это сложный процесс, неизменно и активным участником которого должно быть государство. Известно, что рынок не способен решить многие проблемы, связанные с нуждами всего общества, социальным единством страны, проведением фундаментальных научных исследований, долгосрочных программ и, прежде всего, развития АПК регионов. Целесообразность регулирования рынка путем проведения определенной политики в таких областях, как социально-экономическая, валютно-

¹ Печатается при поддержке проекта ФБ-10: «Теоретические аспекты долгосрочного прогнозирования социально-экономического развития субнационального образования РФ» (РНП. 2.1.3.1419), выполняемого в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006—2008 годы)». Тема зарегистрирована во ВНИИЦ, № гос. регистрации 01.2.006 06902.

финансовая, структурно-инвестиционная и научно-техническая, была признана во всех развитых рыночных странах. Роль государства состоит в том, что оно должно устанавливать и охранять общие правила функционирования рынка, используя такие формы вмешательства, как законодательство, государственные заказы, лицензирование экспорта и импорта, установление кредитных ставок, различные формы стимулирования и контроля рационального использования природных ресурсов и т. д. На государство возлагается и задача заполнения внерыночных зон хозяйствования, к которым относятся: экологическая безопасность, социально-экономические права человека, институты гражданского общества, перераспределение доходов, научно-технический прогресс, ликвидация структурных и региональных диспропорций, развитие эффективных международных экономических отношений.

Выполняя эти функции, государство регулирует спрос и предложение на макроуровне, не вмешиваясь и не ограничивая действие механизма саморегулирования на уровне организаций, между которыми осуществляется товарно-денежный обмен. Различными должны быть и формы государственного воздействия, которые, по мере развития рыночных отношений, будут все в большей степени превращаться в «мягкие» инструменты регулирования (налоговая, кредитная, тарифная политика и т. д.).

Переход к полицентрической системе хозяйствования должен обеспечить значительное повышение роли самоуправления на всех уровнях. В условиях России центры хозяйствования все больше перемещаются на уровень регионов, экономическая самостоятельность которых должна расти. С одной стороны, это приводит к увеличению количества и сложности задач, решаемых в регионах, с другой – существенно упрощает систему управления народным хозяйством, снижает энтропию (элемент случайности) и способствует росту управляемости экономики России.

В настоящее время, в связи с переходом на новый этап рыночного реформирования, в России происходят изменения экономических и социальных отношений, которые затрагивают основы управления развитием региональных субъектов (муниципальных образований). Основными задачами региональных субъектов в экономике традиционно являются создание условий для стабильного экономического развития хозяйствующих субъектов сельского хозяйства, действующих на территории; поддержание необходимого уровня жизни и социального обеспечения населения региона; решение экологических проблем.

Решение проблем социально-экономического и экологического развития регионов подчинено единым принципам и представляет собой взаимосвязанную систему, состоящую из законодательно-нормативной базы и применяемых рычагов управления (административных, экономических). При этом основой данной системы должен быть единый элемент управления, осуществляющий функции планирования, организации, мотивации и контроля.

Одним из важнейших инструментов стратегического управления является государственное регулирование экономических и социальных процессов, происходящих в аграрном секторе. Несовершенство действующих в России механизмов регулирования АПК выражается в неэффективности системы мер, направленных на поддержание стабильной экономической ситуации в сельском хозяйстве.

Прямая бюджетная поддержка сельского хозяйства осуществлялась недостаточно и выражалась в виде дотаций на продукцию, компенсации отдельных затрат, кредитных и социальных дотаций. Основным недостатком действующих мер явилась неполнота и несвоевременность выплат. В то же время опыт экономически развитых стран подтверждает, что развитие аграрного производства не обеспечит высокий уровень потребности населения в продовольственных товарах без четко реализуемых мер государственной помощи по многим направлениям деятельности.

Реализация приоритетных национальных проектов по развитию образования, здравоохранения, сельского хозяйства, строительству доступного жилья за последние 2 года внесли существенный вклад в данные социально-экономические сферы страны. Достаточно отметить, что инвестиции в АПК страны составили около 1 трлн рублей – почти столько же, сколько за последние 10 лет. При этом четко обозначилась необходимость создания агропромышленных формирований кластерного типа, в которых снижается риск инвесторов и могут применяться новые формы страхования. Создание кластеров сулит выгоды как для первичных сельхозпроизводителей, так и для перерабатывающих, торговых и сервисных предприятий и заводоизготовителей сельхозтехники, создает условия для выстраивания маркетинговой политики в стратегическом плане.

Следует отметить, что в современной России, как и в прошлом в Советской России, нарушен баланс продовольственной безопасности, в страну ввозится импортного продовольствия более чем на 30 млрд долларов, в том числе более 60 % потребляемого ценного белкового продукта – мяса. В то же время более 95 % ввозимого продовольствия может производиться в нашей стране.

Основной причиной низкого уровня производительности труда в сельском хозяйстве является низкий уровень менеджмента и катастрофический износ производственных фондов.

Галопирующий рост цен на продукты питания в последние годы поднял их до уровня стран Европейского Союза. Это создало условия инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного производства во многих регионах страны. В этой связи создание региональных и муниципальных сельскохозяйственных кластеров позволит разрабатывать эффективные проекты для инвесторов.

В годы перехода нашей экономики на рыночные основы организация ведения хозяйства, наряду с привычным словом «управление», стала нередко называться «менеджмент». В настоящее время эти понятия чаще всего используются как взаимозаменяемые. Основанием для этого является одинаковая сущность категорий, выражаемых русским словом «управление» и английским «менеджмент».

Менеджмент как наука имеет свой предмет изучения, свои специфические проблемы и подходы к их решению. Научную основу этой дисциплины составляет вся сумма знаний об управлении, накопленная за сотни лет практики и представленная в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм управления. Усилия этой науки направляются на объяснение природы управленческого труда, установление связей между причиной и следствием, выявление факторов и условий, при которых совместный труд людей ока-

зывается более полезным и эффективным. В определении менеджмента как науки подчеркивается важность упорядоченных знаний. Они позволяют не только своевременно и квалифицированно управлять текущими делами, но и прогнозировать развитие событий и в соответствии с этим вырабатывать стратегию развития предприятий. На всем протяжении более чем вековой истории наука «менеджмент» разрабатывает свою теорию, содержанием которой являются законы и закономерности, принципы, функции, формы и методы целенаправленной деятельности людей в процессе управления.

Стабилизация экономических условий и экономический рост в регионах России в последние годы создали реальные предпосылки для формирования кластеров. В развитых рыночных странах кластеры предприятий создавались десятилетиями. Ядром кластера выступали сильные предприятия, с квалифицированным менеджментом и высоким уровнем корпоративной культуры. Включение в кластер однородных предприятий способствовало перенятию опыта менеджмента и корпоративной культуры базисного предприятия – ядра кластера.

При этом одной из задач создания кластеров малых и средних предприятий в сельскохозяйственном производстве является приспособление к непрерывным изменениям конкурентной среды и рыночного спроса, а также снижение рыночного влияния импортеров сельскохозяйственной продукции на товарных рынках регионов России. Создание кластеров может способствовать производству товаров (в частности продуктов питания) с новыми свойствами.

Следует отметить, что малые и средние предприятия, объединенные в кластер, усиливают свою конкурентоспособность и положение на товарном рынке.

В развитых рыночных странах кластеры создавались в целях повышения конкурентоспособности предприятий с однородным видом производств на товарных рынках, на основе совпадения экономических интересов этих предприятий. В своем фундаментальном труде «Конкуренция» М. Э. Портер представляет кластер как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1]. Следует отметить, что «общность деятельности» обуславливается совпадением экономических интересов предприятий. В этой связи под кластером предприятий следует понимать ассоциацию предприятий, создаваемую в целях интеграции производственных и коммерческих процессов в целях обеспечения конкурентоспособности бизнеса и максимального получения прибыли.

Одним из ведущих товарных рынков любой страны является рынок продуктов питания, что обуславливает активное развитие сельскохозяйственных кластеров. Кластеры малого и среднего бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства могут образовываться на основе самоорганизации в результате естественной интеграции и кооперации производства или при помощи региональных и муниципальных властей (искусственно).

Самоорганизация предпринимателей, как правило, осуществляется по инициативе предпринимателя-лидера. Необходимо иметь в виду, что предприятия – потенциальные участники возможного кластера, как правило,

производят сходные виды товаров (услуг) и являются конкурентами по отношению друг к другу на товарных рынках. В этой связи у предпринимателей вполне обоснованно возникает опасение при вхождении в кластер по поводу потери собственного бизнеса (за счет поглощения предприятием-лидером).

Первичные сельхозпроизводители не заинтересованы в высоких наценках посредников и торговых накидках на реализуемую продукцию по следующим причинам: 1) повышение цены на продукцию приводит к снижению ее спроса на рынке, что рано или поздно может привести к перепроизводству; 2) высокие посреднические наценки и торговые накладки изымают прибыль первичных сельхозпроизводителей за счет перераспределительных процессов. Перечисленные факторы усиливают мотивацию вхождения сельхозпредприятий в кластеры.

На рис. 1 показана схема пошаговой разработки стратегии социально-экономического развития региона с учетом организации кластеров АПК.

Следует иметь в виду, что перед регионами России стоит задача создания кластеров малых и средних предприятий в АПК регионов за короткий срок. В этой связи важную роль в ускорении организации кластеров способны выполнить администрации регионов и муниципальных образований, которые могут составить прогнозы формирования кластеров с учетом пространственного размещения и специализации сельскохозяйственного производства и организовать контакты между предпринимателями. Такая организационная работа также будет способствовать возникновению доверия между вероятными участниками кластера.

Самым сложным моментом создания кластера на начальной стадии является достижение договоренности между предпринимателями по формированию его активов.

Объединительными факторами экономических интересов создания кластера могут стать: 1) проведение единой ценовой политики на товарном рынке; 2) расширение объема производства товаров и услуг его участниками; 3) проведение единой маркетинговой политики; 4) внедрение инновационных технологий – в результате интеграции и кооперации производства продукции и реализации ее на товарных рынках.

Кластеризация сельскохозяйственного производства в регионах страны связана с необходимостью учета специализации регионов (к примеру, в Сибири и на Дальнем Востоке следует больше внимания уделять производству мяса), а также с переходом на процессный менеджмент.

Переход к процессному менеджменту отражает стремление теоретиков и практиков менеджмента интегрировать все виды деятельности по решению управленческих задач в единую цепочку, разорванную в результате «чрезмерного увлечения» функциональным подходом, при котором каждая из функций рассматривается вне связи с другими. При этом внимание фокусируется на взаимосвязанности отдельных действий, каждое из которых в свою очередь является процессом. Таким образом, управление представляется как динамически изменяющиеся в пространстве и времени, связанные между собою управленческие функции, целью которых является выполнение миссии – решение проблем и задач предприятия.

Рис. 1. Схема пошаговой разработки стратегии социально-экономического развития региона

Процесс менеджмента должен обеспечиваться профессионально подготовленными специалистами в области управления, которые формируют организации (включая кластеры) и управляют ими путем постановки целей и разработки планов их достижения. Менеджеры, чья работа состоит в организации и руководстве усилиями всего персонала для достижения целей, обеспечивают условия для производительного и эффективного труда занятых в организации работников и получение результатов, соответствующих целям. Поэтому менеджмент – это еще и умение добиваться поставленных

целей, направляя труд, интеллект, мотивы поведения людей, работающих в организации.

Отсюда – необходимость внимания при организации сельскохозяйственных кластеров к таким факторам, как организационная культура (корпоративная культура), различные формы демократизации управления, участие сотрудников в распределении прибыли, в собственности, управлении, в выборе стиля руководства и лидерстве. Важнейшей характеристикой менеджмента на современном этапе является ориентация на новую социальную группу в организациях – когнитариат, мощь которого основывается на знании и использовании интеллекта. Когнитариат, имеющий доступ к информации и наделенный высокой культурой, не может рассматриваться как один из экономических факторов производства, а трактуется как ключевой ресурс, эффективное использование и наращивание которого становится центральной задачей менеджмента.

Государству, стремящемуся к обеспечению своей продовольственной независимости, далеко не безразлично состояние национального сельского хозяйства. Федеральное и региональные правительства должны стремиться обеспечить необходимые условия по получению достаточного уровня доходов производителями сельскохозяйственной продукции, а также обеспечить стабильность их развития путем проведения эффективной экономической и социальной политики.

Рыночные отношения строятся на саморегулируемых и регулируемых государством механизмах. Ориентация на полную либерализацию всех отношений, устранение государства от активного воздействия на происходящие процессы и формирование тенденций, на самообеспечение необходимой пропорциональности развития АПК делает невозможным решение межотраслевых и перспективных задач. В противном случае, это приводит, как показал опыт последних лет, к крайне тяжелым социально-экономическим последствиям.

На наш взгляд, развитие АПК страны и регионов должно осуществляться на основе применения технологии «Форсайт», с участием соответствующих институтов: 1) правительства РФ и регионов страны; 2) предприятий АПК и заводов сельхозтехники; 3) научных организаций и ученых страны; 4) институтов гражданского общества.

Несмотря на урбанизационные процессы, Россия остается сельскохозяйственной державой, так как в селах проживает около 30 % населения страны. Это гарантирует обеспечение кадрами новых предприятий и кластеров.

Реализация программы развития сельского хозяйства осуществляется органами государственного управления через соответствующие комитеты и комиссии, инспекции, а также отраслевые (межотраслевые) формирования. При этом функции государственных органов федерального и регионального уровня заключаются в выработке стратегии, определении конкретных направлений, методов и механизмов регулирования отраслей АПК, анализе и прогнозе ситуации на рынках продовольствия, поддержании необходимой народному хозяйству структуры производства и потребления, подготовке законодательных актов, разработке, фи-

нансировании и организации выполнения принятых программ, а также в контрольно-инспекционной деятельности.

Следующий уровень управления – районный. На этом уровне сохранились некоторые планово-распределительные функции. Но необходимо переходить на маркетинговые и консалтинговые услуги, инициировать создание высокоэффективных структур, и прежде всего кластеров сельскохозяйственного производства.

Районные сельхозуправления должны вести работу по информационно-консультационному обслуживанию производителей сельскохозяйственной продукции, касающемуся всех законодательных и нормативных актов бухгалтерского учета и контроля, технологических вопросов производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Основная управленческая задача сельскохозяйственных предприятий состоит в сохранении и развитии основных фондов производства. А так как эти предприятия используют земельные ресурсы для производства сырья и организуют его частичную переработку, то перед ними стоят еще и другие задачи: получение достаточного количества сырья требуемого качества и повышение плодородия почв, перераспределение ресурсов в целях наиболее эффективного их использования и применение ресурсосберегающих технологий, а также решение социально-бытовых вопросов.

Социальные вопросы всегда решались и должны решаться по трем программам: федеральной, муниципальной и на уровне предприятия.

Основными факторами, влияющими на качество жизни, являются: реальные доходы населения, обеспеченность жильем, сбалансированность питания, уровень здравоохранения, дошкольного и общего образования, культуры. Высокий уровень обеспеченности по вышеперечисленным показателям положительно влияет на демографическую ситуацию, моральное состояние, психологический климат, удовлетворенность работников; обеспечивает добросовестное отношение к труду, повышение его производительности. Опыт передовых хозяйств свидетельствует, что чем выше уровень социального развития региона, тем выше в нем уровень сельскохозяйственного производства.

По статистическим данным, в России уровень заработной платы в сельском хозяйстве является самым низким по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Падает престижность сельскохозяйственного труда, растет сельская безработица, возросла смертность в деревне, особенно детская.

В связи со сложившейся ситуацией рекомендуется:

Сельскохозяйственным предприятиям решать вопросы развития мощностей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. Этим облегчается обеспечение продовольствием сельского населения. Следует увязывать заработную плату с конечными результатами работы, ввести систему поощрения лучших работников; необходимо разработать экономический механизм на региональном уровне, направленный на образование фондов социальной инфраструктуры села.

Основными элементами государственной поддержки аграрного сектора должны стать: дальнейшее обеспечение сельских товаропроизводителей

доступными кредитными ресурсами, проведение политики протекционизма по отношению к отечественным товаропроизводителям.

Правильное сочетание видов деятельности в системе АПК на кластерной основе обеспечивает конкурентное преимущество и его устойчивость, в том числе за счет применения информационных технологий. Отметим, что информационная революция оказывает существенное влияние на конкуренцию следующими способами:

- изменяет структуру отрасли и устанавливает новые правила конкуренции;
- создает конкурентное преимущество, предоставляя компаниям новые возможности превзойти конкурентов в производительности;
- порождает совершенно новые виды бизнеса, часто на основе уже существующих в компании процессов и операций;
- задает направления и порядок изменений бизнес-процессов, в частности за счет организации сельскохозяйственных кластеров;
- создает условия необходимости постоянного повышения квалификации работников.

Достижения в информационной технологии изменяют структуру отрасли (управление муниципальными образованиями и регионами). На новой основе повышается квалификация и эрудиция кадров. Управление информационными технологиями касается всех подразделений администрации муниципальных образований, а не только информационных отделов.

Кластерный подход к повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий является особой комбинацией территориального и межотраслевого принципов управления, позволяющей стимулировать интеграционные процессы на мезоуровне экономики. При создании успешных, с точки зрения конкурентоспособности, сельскохозяйственных кластеров возникает синергетический эффект от взаимодействия участников в кластере как в квазиинтегрированном объединении.

В сельскохозяйственных кластерах формируется сложная комбинация конкуренции и кооперации. На региональном рынке сельскохозяйственные кластеры присутствуют как единые агенты сети и конкуренции, что позволяет им выступать на равных и противостоять губительным тенденциям глобальной конкуренции, которая особенно усилится при вступлении России в ВТО за счет снижения барьеров ввоза (импорта) сельскохозяйственной продукции.

Преимущество кластеров состоит в нововведениях и росте производительности труда в сельскохозяйственном производстве в среднесрочной и долгосрочной перспективе по сравнению с изолированными по местоположению сельхозпроизводителями. Входящие в кластер сельскохозяйственные предприятия получают выгоду от концентрации первичных сельхозпроизводителей (включая личные, подсобные, крестьянские и фермерские хозяйства), а также знающих нужды покупателей и имеющих с ними установившиеся взаимоотношения предприятий переработки и торговли.

Участие в сельскохозяйственном кластере предоставляет также преимущества сельхозпроизводителям в доступе к новым технологиям, методам работы и возможностям осуществления поставок произведенной продукции.

Важными для формирования конкурентных преимуществ сельскохозяйственных предприятий, входящих в кластер, является гибкость и способность к быстрому реагированию на изменения в рыночной сфере.

При создании кластеров необходимо учитывать сложившиеся хозяйственные связи между сельхозпроизводителями и смежниками, тщательно провести подготовительную работу (рис. 2).

Примерная схема организации кластеров в регионе, а также в муниципальном аграрном районе показана на рис. 3. При этом следует отметить, что инициаторами создания сельскохозяйственных кластеров должны выступать предприниматели, соответствующие властные структуры региона, муниципальных районов с аграрной специализацией.

Рис. 2. Схема организации подготовительных рабочих процессов при создании сельскохозяйственных кластеров

Для регионального стратегического управления как социально-экономической системы необходимо учитывать социальную, экологическую и экономическую составляющие, определяющей из которых является последняя. Она складывается из результатов деятельности комплекса региональных производственных систем отдельных предприятий, осуществляющих производственную и хозяйственную деятельность, а также механизма управления региональными ресурсами в соответствии с заданными целями. При этом только средствами стратегического управления, предлагающего последовательность действий по использованию ресурсов конкретного региона, направляемых на достижение поставленных целей, наиболее предпочтительных для каждого региона, можно обеспечить стабилизацию и устойчивое развитие экономики региона.

При формировании системы регионального стратегического управления первостепенное значение имеет проблема выявления целесообразной степени воздействия на объект управления, которая реализуется в рамках полномочий органов власти и управления, определяется общими условиями функционирования экономики, а также объемом ресурсов, задействованных в процессе воздействия на управляемый объект.

Литература

1. *Портер М. Э.* Конкуренция. М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. С. 207.